

РЕГУЛЮВАННЯ В'ЯЗКОСТІ МАСТИЛА – ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СЕРЕДНЬООБОРОТНИХ ДИЗЕЛІВ

Генчев В.В.

*Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»,
старший викладач кафедри суднових енергетичних установок та систем*

REGULATING THE VISCOSITY OF OIL – AN INNOVATIVE SOLUTION IN ADVANCED ENERGY EFFICIENCY OF MEDIUM-SPEED DIESEL ENGINES

Henchev V.

*Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems*

Анотація

У статті викладено огляд суднової енергетичної установки, проблеми підвищення надійності, а отже і енергоефективності при експлуатації середньо оборотних дизелів (СОД) стає все більш актуальною завдяки переходу на безвахтове обслуговування суднових енергетичних установок (СЕУ), а також, в деяких випадках, допускається судновласниками роботою дизелів на сумішах циркуляційних мастил, а також неминучою можливістю попадання в мастило палива та води з паливної та охолоджувальних систем дизеля. З підвищенням в'язкості олії зростає втрата двигуном власної потужності на подолання сил тертя, погіршується прокачування і розтікання олії а також зменшується відведення олією тепла від поверхні пар (деталей), що труться.

Abstract

The article presents an overview of the ship's power plant, the problems of increasing reliability, and therefore energy efficiency in the operation of medium-speed diesel engines (MSE) are becoming increasingly relevant due to the transition to unmanned maintenance of ship's power plants (MPPs), and also, in some cases, the operation of diesel engines on mixtures of circulating oils allowed by shipowners, as well as the inevitable possibility of fuel and water from the fuel and cooling systems of the diesel engine getting into the oil. With increasing oil viscosity, the loss of the engine's own power to overcome friction forces increases, the pumping and spreading of oil worsens, and the removal of heat by the oil from the surface of rubbing pairs (parts) decreases.

Ключові слова: мастило, в'язкість, потужність, ефективність, циркуляційна система мастила, середньооборотні двигуни (СОД), форсування, тиск, температура, стабільність.

Keywords: lubricant, viscosity, power, efficiency, lubricant circulation system, medium-speed engines (MSE), boost, pressure, temperature, stability.

В'язкість олії (зазвичай кінематична в сСт) є найбільш важливим показником її експлуатаційних властивостей. Чим вище в'язкість олії, тим вище міцність плівки, створюваної ним між деталями, що труться; однак, з підвищенням в'язкості масла зростає втрата потужності двигуна на подолання сил тертя, погіршується прокачування і розтікання олії, зменшується відведення олією теплоти від поверхонь тертя. Зменшення ж в'язкості знижує здатність масла, що несе, і може викликати підвищений знос деталей двигуна.

Попадання в олію 5% дизельного палива (ДП) знижує його в'язкість на 15-18 %, а температуру спалаху - на 30 %. Чим вище форсування середньооборотного дизеля, тим гірше його технічний стан, особливо циліндро-поршневої групи. Варто також відзначити, що при всіх інших рівних умовах швидкість забруднення олії в тронкових двигунах у 5-10 разів вище, ніж у крейцкопфних.

У зв'язку з вказаними в анотації проблемами було запропоновано один з напрямів підвищення надійності середньо оборотних дизелів - це введення та використання системи автоматичного регулювання в'язкості мастильного масла для забезпечення належної роботи пар, що труться, яка дозволяє контролювати в'язкість мастила в будь-який

момент експлуатації, що поряд з існуючою системою контролю параметрів і захисту СОД за температурою і тиску мастила, концентрації масляних парів сприятиме підвищенню енергоефективності та надійності суднових дизелів.

Протягом останніх п'ятнадцяти років на багатьох світових суднобудівельних верфях на ряді збудованих суднах були встановлені як головні двигуни (ГД) чотиритактні тронкові середньооборотні дизелі, і в основному зі знаком автоматизації А1 або А2 у символі класу Реєстру. Відчутно зріс ступінь форсування СОД, які призначалися на суднах як головні двигуни, про неї можна судити щодо збільшення максимального тиску згоряння (Pz) до 15-18 МПа, підвищення середнього ефективного тиску (Pe) до 2 МПа і більше, а також зростання циліндрової потужності (Nц) до 1200кВт і вище.

Зі зростанням форсування СОД відповідно зростають теплові і механічні навантаження на масляний шар, що розділяє змащувальні поверхні в парах, що труться. У чотиритактних тронкових СОД змащення циліндропоршневої групи, підшипників ковзання (рамових, мотилевих) та охолодження поршнів здійснюється олією одного сорту від єдиної системи циркуляційного змащення. Пра-

вилами Регістру для головних двигунів суден зі знаком автоматизації А2 у символі класу передбачено автоматичне регулювання температури олії на вході у двигун. Ця вимога була закономірною для головних малооборотних крейцкопфних дизелів, в яких циркуляційна олія ізольована від підпоршневого простору, і не маючи контакту з проектами зношування і нагару, тривалий час зберігає стабільними свої вихідні фізико-механічні властивості, в'язкість з яких є найважливішою.

У головних чотиритактних тронкових середньооборотних дизелях, що мають єдину систему мастила циліндропоршневої групи, підшипників і охолодження поршнів, відбувається інтенсивне старіння циркуляційної олії внаслідок впливу високих температур, насичення продуктами зносу, відмитими олією з поршнів кілець нагарами, розрідження. Останнє веде до падіння в'язкості та температури спалаху парів олії. Малов'язке дизельне паливо продовжує залишатися основним сортом палива для СОД.

Несуча здатність масляного клина створюваного в підшипниках та інших парах тертя залежить насамперед від в'язкості олії. У свіжої циркуляційної олії кожному значенню температури відповідає цілком певна величина в'язкості, у циркуляційної олії, розрідженої паливом, характеристика в'язкості його суттєво спотворюється.

Є підстави стверджувати, що автоматичне підтримання температури розрідженого паливом циркуляційного масла на вході в двигун може створити лише ілюзію сприятливих умов експлуатації, оскільки фактична в'язкість циркуляційного масла відчутно відрізнятиметься від номінальної, тобто. необхідної.

Про ступінь розрідження олії паливом можна судити за результатами аналізів, які виконують берегові або суднові лабораторії. Періодичність аналізів та тривалість інтервалів між ними не забезпечують своєчасного виявлення надлишку палива в циркуляційній олії. Браковочні та граничні показники для циркуляційних масел суднових сод, узаконені стандартами підприємств, а також інструкціями з експлуатації заводів-будівельників дизелів, що допускають падіння в'язкості циркуляційних масел на 25-30 %, температури спалаху парів олії у відкритому тиглі до 170°C. Це відповідає вмісту в олії 10% дизельного палива. На відміну від механічних домішок і води, що видаляються з циркуляційної олії централізованими сепараторами, малов'язке паливо не може бути видалено методом центрифугування в зв'язку з тим, що його щільність менше щільності масла і єдиним способом видалення палива з циркуляційного масла - це видалення через систему вентиляції картера. Однак у тих випадках, коли об'єм палива, що надходить в масло, перевищує кількість масла, що видаляється разом з парами, через систему вентиляції картера, падіння

в'язкості масла в процесі накопичення палива в ньому безповоротно неминує.

Досвід експлуатації СОД показав, що існуючий на практиці автоматичний контроль температури циркуляційної олії на вході в головний двигун, нормативні документи підприємств-виробників СОД не забезпечують надійної роботи двигунів, так як не контролюють фактичну в'язкість олії у разі розрідження її паливом, в результаті якого знижується здатність масляного клину в підшипниках.

Справедливим і закономірним буде питання: чим пояснити той факт, що провідні дизелебудівні фірми, що виробляють головні СОД для морських суден, не приділили досі такої належної уваги автоматичному регулюванню в'язкості циркуляційної олії і задовольняються автоматичною підтримкою температури на вході в двигун? Чітко сформульовані вимоги до циркуляційних мастил, їх бракувальних та гранично допустимих показників, дизелебудівні фірми обмежилися цим і, мабуть, не зацікавлені у подальшому вдосконаленні систем циркуляційного мастила двигунів, вважаючи за мету цілком досягнутою.

Недооцінка переваг автоматичного регулювання в'язкості циркуляційної олії на вході в СОД, подібно до того як в системах паливопідготовки головних суднових двигунів судновласники змушені були свого часу відмовитися від автоматичного регулювання температури палива на вході в двигун і перейшли на автоматичне регулювання в'язкості палива, так і в системі циркуляційного мастила СОД можливий перехід на автоматичне регулювання в'язкості циркуляційного масла на вході в двигун (підшипники та інші пари тертя).

Для високонапружених сучасних СОД останніх модифікацій рекомендований діапазон температур циркуляційного масла на вході в двигун становить 70-80°C. У цих межах автоматичний регулятор в'язкості може компенсувати розрідження циркуляційної олії вже за наявності 10% дизельного палива (ДП).

Доцільність запропонованого способу підвищення ефективності та надійності суднових СОД підтверджена дослідною експлуатацією двох одностипних головних СОД, один з яких забезпечений автоматичним регулятором температури циркуляційного масла на вході в двигун, інший автоматичним регулятором в'язкості.

Список літератури

1. Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх технічна експлуатація: Підручник / П.С. Суворов. – Одеса: НУ «ОМА», 2017. – 473 с.
2. РД 31.21.30-2007. «Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів і конструкцій», 2007р., 369 с.
3. Черниш І., Колегаєв М. Конструкція сучасних суднових малооборотних дизелів. – Київ: Фе-нікс, 2016. – 142 с.